

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в древности и средневековье»

УДК 94(32)

Туманян Д.С.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Древнеегипетское искусство неоднородно и на протяжении своей многовековой истории претерпевало ряд изменений, относящихся к разным историческим периодам. Одним из таких изменений является феномен упадка роли женщины как в обществе, так и в искусстве. Новизна данной работы заключается в том, что в ней изложены новые взгляды на роль женщины в Древнем Египте: с помощью исследованных археологических памятников и выпущенной по данному вопросу литературы было проведено сопоставление отношения к женщине с происходящими событиями в разные периоды Древнего Египта.

Ключевые слова: Древний Египет, Древнее царство, Новое царство, искусство, женщина, общество.

Abstract. Ancient Egyptian art is heterogeneous and throughout its centuries-old history has undergone a number of changes relating to different historical periods. One of these changes is the phenomenon of the decline of the role of women both in society and in art. The novelty of this work lies in the fact that it presents new views on the role of women in Ancient Egypt: with the help of the studied archaeological sites and the literature published on this issue, a comparison was made of the attitude towards women with the events taking place in different periods of Ancient Egypt.

Key words: Ancient Egypt, Ancient Kingdom, New Kingdom, art, woman, society.

Искусство Древнего Египта – это совокупность различных видов творческой формы деятельности, которые зародились в долине Нила около 5000 лет до нашей эры, просуществовав вплоть до III века нашей эры. Искусство включает в себя живопись, литературу, скульптуру и архитектуру.

Анализ роли женщины через искусство можно объяснить тем, что искусство Древнего Египта не было самостоятельным и самобытным, оно было наиболее передовым и развитым на всем Древнем Востоке. Их развитое представление об изображениях и мастерство ремесленников являлось тандемом для развития искусства, хоть и достаточно ограниченным из-за религиозных культов и канонов.

¹ Научный руководитель – А.А. Хлезов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

В наше время крайне мало трудов, посвященных женскому аспекту и роли женщины в целом в древнеегипетском искусстве. Справедливо считать основной работой труды советского египтолога и историка М.Э. Матъе [8], которая написала наиболее полную на данный момент обобщающую работу по древнеегипетскому искусству на русском языке, охватывающую все периоды становления и развития Древнего Египта. Также в 2018 году была издана работа А.А. Банщиковой «Женские образы в художественных произведениях Древнего Египта», которая является анализом древнеегипетской художественной литературы и роли женщины в ней. Монография является первой книгой в отечественной египтологии, посвященной гендерной проблематике древнеегипетского общества.

Известно, что женщины в Древнем Египте могли самостоятельно распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом, участвовали в суде, могли сами распоряжаться наследством, брать займы. Женщине было позволено жить как единоличной владелице имущества без мужчин-опекунов. В других странах Древнего мира мужчины сильнее доминировали над женщинами. Доходы, приобретенные в браке совместно, были формально разделены: жена имела право на свою долю от общих семейных доходов, имела право вернуть приданное. Она могла передавать своё имущество по наследству кому пожелает: это видно из завещания Наунахте, египетской женщины, которая написала о том, что ее восемь детей не заботятся о ней, поэтому она не оставляет им наследство, а передает его людям, которые были с ней в старости. Такие привилегии во многом объясняются тем, что со времен Древнего царства у египтян был культ богини-матери, собственно, как и у большинства других стран. Женщина не обозначалась как дополнение к мужчине, а как продолжательница рода, как мать. Поэтому к женщинам в этот период Древнего Египта было очень трепетное отношение: их называли «sánnət» – сестра. Согласно учениям Птахоттепа мужчинам с детства прививали уважение к женщинам. Женщина изображается «опорой» для своего мужа, для эпохи Древнего Царства характерны изображения женщины рядом с мужем и ребенком, как это отражено в статуе «Осирис и Исида», где Исида держит на руках младенца, а справа от нее располагается ее муж Осирис. Изображения женщин Древнего царства отличаются тем, что их иллюстрируют с округлыми формами, показывая тем самым, что они в первую очередь матери.

Позднее идеалы женской красоты изменились и стали более привычными для нашего времени. Женщины должны были быть светлокожими, стройными, с темными волосами и выразительными чертами лица. В период Среднего царства широкое распространение получает косметика и парики, которые женщины часто меняли. Они использовали уходовую косметику, а также следили за своим здоровьем и гигиеной. Все это было связано с тем, что в женщинах начала цениться их молодость и красота. Женщина предстает в образе хрупкой, миловидной девушки, что мы можем наблюдать в скульптурах Хатшепсут.

Между тем, появившиеся четкие стандарты красоты, которым были обязаны следовать женщины для благополучного брака, дают нам понять, что институт семьи изменился: хотя брак все также представляет собой гармоничный союз, как в произведениях «Поучения Ахтоя, сына Дуауфа», мы можем наблюдать, что мужчины стали более избирательны в поиске своей будущей жены.

В период Среднего царства роль женщины немного ухудшается: она лишается некоторых прав, но все еще остается значимым членом общества. Если в период Древнего царства было принято, что женщина не работает, то в период Среднего царства женщины могли работать не только танцовщицами, плакальщицами или музыкантками, а также имели возможность занимать важные должности и даже быть частью жречества [2].

Однако все меняется во время Нового Царства. Женщину ограничивают в ряде прав, которыми раньше обладала женщина Древнего царства. А сам образ женщины стал более сексуализированным и порочным. Связано это может быть с тем, что Египет Нового Царства столкнулся с огромным количеством внешних вторжений, которые вынудили общество больше обращать внимание на роль мужчины-защитника, а роль женщины отошла на второй план, что привело к ухудшению отношения к ней. Также в эпоху Древнего и Среднего царства брак представлял собой гармоничный союз, строящийся зачастую по любви и согласию, но в период Нового царства брак представляет собой необходимую для общества ячейку с четким разделением обязанностей и ролей для женщины и мужчины.

Из всего этого следует, что роль женщины в обществе постепенно ухудшалась: искусство Древнего Египта несомненно отражает общественную и политическую ситуацию в стране. Из найденных предметов искусства мы видим, что данные женщине права, а также ее роль, была связана с почитанием богинь-матерей, которым в эпоху Древнего Царства отводилась огромная роль. С постепенными изменениями в обществе женщина ограничивалась в своих правах, и, в первую очередь, связано это было с продолжающимися военными конфликтами, а также возвышением таких мужских качеств как мужественность, отвага и храбрость.

Источники и литература

1. Банщикова А.А. Женские образы в художественных произведениях древнего Египта. М.: «Либроком», 2019. 168 с.
2. Богословский Е.С. Повседневная жизнь в древнем Египте. // Восток. 1995. № 4. С. 139–147.
3. Большаков В.А. Хатшепсут. Женщина-фараон. – Москва: «Компания Спутник+», 2001. 59 с.
4. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М.: «Наука», 1990. 335 с.
5. Камнев О.А. Мораль, нравственность и этика древнеегипетского общества (на материалах «Поучения Птаххотепа») // Древний Египет и христианство. 2000. № 1. С. 62–70.
6. Кацнельсон И. Культура древнего Египта. М.: «Наука», 1976. 565 с.
7. Кларк Р. Священные традиции Древнего Египта. М.: «Фаир-Пресс», 2002. 448 с.
8. Матъе М.Э. Искусство древнего Египта. М.: «Искусство», 1961. 606 с.